

Nombre autor: Enrique Pérez-Luño Robledo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7943-1273>

Departamento: Departamento de derecho Procesal. Universidad de Sevilla

Título obra: El Habeas Data del menor

Título en otro idioma: Habeas Data of minors

Fuente de publicación: Anuario de justicia de menores, ISSN 1579-4784, Nº. 14, 2014, págs. 219-237. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5130101>

ISSN o ISBN: 1579-4784

Resumen y palabras clave

Este artículo se centra en la tutela de nuevos aspectos de agresión al estatus jurídico de los menores, como es el derecho de su intimidad. Para ello se hace referencia a la entonces (año 2014) incorporación del habeas data para la tutela de ese derecho que incumbe a los menores. Se trata de una línea de investigación pionera en España tendente a la garantía procesal de las diversas manifestaciones del habeas data en el Estado de Derecho de la sociedad digital de nuestro tiempo. Primer trabajo en España que versa sobre la acción procesal de habeas data en el ámbito de los menores. Es una publicación integrada en el único Anuario existente (hasta la fecha) en el mundo jurídico hispanoparlante que aborda de manera monográfica la temática de la Justicia de Menores. Lo hace, además, de una manera transversal, incorporando múltiples perspectivas jurídicas. El Anuario ha ido adquiriendo gran prestigio a lo largo de los años, llegando a alcanzar el quinto lugar entre las revistas de su categoría (primer tercil). Ocupó además el primer lugar en cuanto al impacto acumulativo 1999-2009 (https://web.archive.org/web/20120709054306/http://ec3.ugr.es/in-recj/ii/Derecho_Penal-fecha-2003.htm).

Intimidad menores, protección de datos de menores, habeas data del menor

Summary and keywords:

This article focuses on the protection of new aspects of aggression against the legal status of minors, such as their right to privacy. To this end, reference is made to the then (2014) incorporation of habeas data for the protection of this right incumbent upon minors. This is a pioneering line of research in Spain aimed at the procedural guarantee of the various manifestations of habeas data in the rule of law of the digital society of our time. This is the first work in Spain that deals with the procedural action of habeas data in the field of minors. It is a publication that forms part of the only existing Yearbook (to date) in the Spanish-speaking legal world that deals monographically with the subject of Juvenile Justice. It does so, moreover, in a transversal manner, incorporating multiple legal perspectives. The Yearbook has acquired great prestige over the years, reaching fifth place

among the journals in its category (first tercile). It also ranked first in terms of cumulative impact 1999-2009. (https://web.archive.org/web/20120709054306/http://ec3.ugr.es/in-recj/ii/Derecho_Penal-fecha-2003.htm).

Privacy of minors, protection of minors' data, habeas data of minors

Proyecto de investigación: Este mérito científico, ha sido fruto e igualmente ha supuesto una aportación muy importante al Proyecto de investigación del que he formado parte: “El agresor de violencia de género: tipologías, estrategias y tratamiento, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER 2010-16003). Plan Nacional I+D+i”. Además, ha sido elaborado en el marco de la investigación desarrollada en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Este trabajo se ha realizado también en el seno de los debates científicos propiciados por mi pertenencia activa al Grupo de investigación competitivo PAIDI SEJ-308, "La Administración de Justicia en España y en América", financiado por la Junta de Andalucía.